

CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS MEDIANTE REDES NEURONALES CONVOLUCIONALES

Alexandre Mamani Mendoza

alexandremamani@gmail.com

ORCID: <https://orcid.org/0009-0009-9654-2958>

RESUMEN

El manejo ineficiente de residuos sólidos urbanos representa una creciente amenaza ambiental, debido a la sobrecarga de rellenos sanitarios y la contaminación de ecosistemas. Frente a este problema, la inteligencia artificial ofrece soluciones innovadoras para mejorar los procesos de reciclaje. En este estudio se desarrolló un modelo de clasificación automática de residuos mediante redes neuronales convolucionales (CNN), utilizando la arquitectura MobileNetV2 con aprendizaje por transferencia.

El sistema fue entrenado con un dataset de 13.800 imágenes en seis clases de residuos, alcanzando una precisión del 94% y valores F1 superiores al 90%. Su diseño permite implementarse en dispositivos de bajo costo, facilitando su integración en sistemas reales de reciclaje automatizado.

Esta propuesta demuestra el potencial de la inteligencia artificial para contribuir significativamente a la sostenibilidad ambiental, al optimizar la separación de residuos y reducir el impacto ecológico en entornos urbanos.

PALABRAS CLAVE

clasificación automática, residuos sólidos, redes neuronales convolucionales, inteligencia artificial, reciclaje automatizado, impacto ambiental

ABSTRACT

Inefficient management of municipal solid waste represents a growing environmental threat due to landfill overloading and ecosystem pollution. To address this issue, artificial intelligence offers innovative solutions to improve recycling processes. This study developed an automatic waste classification model using convolutional neural networks (CNN) based on the MobileNetV2 architecture with transfer learning.

The system was trained with a dataset of 13,800 images across six waste categories, achieving 94% accuracy and F1-scores above 90%. Its design allows implementation on low-cost devices, facilitating integration into real-world automated recycling systems.

This proposal demonstrates the potential of artificial intelligence to significantly contribute to environmental sustainability by optimizing waste separation and reducing ecological impact in urban settings.

KEYWORDS

automatic classification, solid waste, convolutional neural networks, artificial intelligence, automated recycling, environmental impact

1. INTRODUCCIÓN

La gestión de residuos sólidos urbanos es un desafío para muchas ciudades, especialmente aquellas con escasa infraestructura tecnológica. La clasificación manual de residuos, además de ser lenta y costosa, tiende a ser inexacta. En respuesta a esta problemática, la inteligencia artificial ofrece herramientas avanzadas para abordar este tipo de tareas.

Las redes neuronales convolucionales (CNN) han demostrado ser eficaces para la clasificación de imágenes en diversos campos. “La visión artificial es un campo de la inteligencia artificial (IA) que permite a los ordenadores y los sistemas obtener información significativa de imágenes digitales, vídeos y otras entradas visuales, y tomar medidas basándose en esas entradas. Esta capacidad de asesoramiento la distingue de las actividades de reconocimiento de imágenes.” (IBM, s.f.)

2. MATERIALES Y MÉTODO

Durante el desarrollo del modelo de clasificación automática de residuos sólidos se emplearon diversas herramientas de software y bibliotecas especializadas que facilitaron tanto el procesamiento de datos como la implementación y evaluación del modelo de red neuronal convolucional (CNN)

2.1.TIPO, ENFOQUE Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN

La presente investigación es de tipo aplicada, ya que busca implementar un modelo de inteligencia artificial con potencial uso práctico en la gestión de residuos sólidos. Tiene un enfoque cuantitativo, pues se centra en el análisis de resultados medibles mediante métricas estadísticas y computacionales. El diseño de la investigación es experimental de laboratorio, dado que se implementó, entrenó y evaluó un modelo de aprendizaje profundo bajo condiciones controladas, simulando su aplicación en un entorno real mediante pruebas en tiempo real con visión artificial.

2.2.INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y HERRAMIENTAS UTILIZADAS

Como instrumentos de medición se emplearon las siguientes métricas:

- Precisión: proporción de predicciones correctas sobre el total de predicciones positivas realizadas por el modelo.
- Recall (sensibilidad): proporción de verdaderos positivos detectados respecto al total de elementos reales de cada clase.
- F1-score: medida armónica que combina precisión y recall, útil para evaluar el equilibrio del modelo ante falsos positivos y falsos negativos.
- Exactitud (accuracy): proporción de clasificaciones correctas sobre el total de predicciones realizadas.

Las herramientas utilizadas para el desarrollo fueron Python 3.10, el framework de aprendizaje profundo TensorFlow 2.13 junto con Keras, y OpenCV para las pruebas de clasificación en tiempo real mediante cámara web.

2.3.ALMACENAMIENTO Y ORGANIZACIÓN DEL DATASET

Se trabajó con un conjunto de datos propio, conformado por 13,800 imágenes, distribuidas equitativamente entre las clases biodegradable, cartón, metal, papel, plástico y vidrio para cada clase se emplearon 2000 imágenes para entrenamiento y 300 para prueba.

Técnicas de aumento de datos implementadas a través de ImageDataGenerator, incluyendo rotaciones, desplazamientos, zoom, cambio de brillo y volteo horizontal, para mejorar la capacidad de generalización del modelo.

La técnica de aumento de imágenes es una excelente manera de ampliar el tamaño de tu conjunto de datos. Puedes generar nuevas imágenes transformadas a partir de tu conjunto de datos original. Sin embargo, mucha gente usa el método conservador de aumentar las imágenes, es decir, aumentarlas y almacenarlas

en una matriz Numpy o en una carpeta. (Bhandari, 2024)

las capas de MobileNetV2 fueron congeladas (trainable=False), de manera que su conocimiento previo permaneciera intacto durante el entrenamiento.

Figura 1. *Imágenes por clases*

Nota. Elaboración propia. Contenido del dataset

2.4. MODELO

Para abordar el problema de clasificación multiclase de imágenes, se adoptó un enfoque de aprendizaje por transferencia (transfer learning) utilizando la red neuronal MobileNetV2 como base. Esta estrategia resulta especialmente efectiva cuando se dispone de una cantidad limitada de datos, ya que permite aprovechar el conocimiento adquirido previamente por modelos entrenados con grandes volúmenes de información.

MobileNetV2 es una arquitectura desarrollada por Google, optimizada para funcionar de manera eficiente en dispositivos móviles o sistemas con recursos computacionales limitados. Está diseñada sobre un principio de bloques residuales invertidos (inverted residual blocks) y conexiones lineales, lo cual le permite mantener una alta precisión con una cantidad significativamente menor de parámetros y operaciones en comparación con redes más profundas como ResNet o VGG.

El modelo preentrenado se importó con los pesos originales de ImageNet, omitiendo su capa superior (include_top=False) para permitir la personalización de la salida del modelo a la clasificación de seis clases específicas. Asimismo, todas

2.5. ARQUITECTURA

La arquitectura final del modelo se compone de dos bloques principales: el bloque base proveniente de MobileNetV2 y el bloque de clasificación diseñado específicamente para la tarea. A continuación, se detallan sus componentes:

2.5.1. BLOQUE BASE: MOBILENETV2

- Entrada: imágenes en color con dimensiones de 128x128 píxeles y 3 canales (RGB).
- MobileNetV2 (include_top=False, weights='imagenet'): se utilizan sus capas convolucionales preentrenadas para extraer características profundas de las imágenes.
- Capas congeladas: todas las capas del modelo base se mantienen inalteradas durante el entrenamiento.

2.5.2. BLOQUE DE CLASIFICACIÓN PERSONALIZADO

- Capa Densa (128 unidades, activación ReLU): permite al modelo aprender

combinaciones no lineales de las características extraídas.

- BatchNormalization adicional: refuerza la estabilización del aprendizaje.
- Dropout (0.3): nueva capa de regularización con una tasa de 30%.
- Capa de Salida (6 unidades, activación Softmax): genera una distribución de probabilidad sobre las seis clases posibles del problema de clasificación.

Esta arquitectura fue diseñada para lograr un balance entre rendimiento computacional y precisión, siendo capaz de generalizar adecuadamente incluso con un conjunto de datos moderado, gracias al soporte del aprendizaje transferido desde MobileNetV2.

en seis categorías: biodegradable, cartón, metal, papel, plástico y vidrio.

Parámetros de entrenamiento:

- Imagen: 128×128 píxeles
- Batch: 32
- Épocas: 50 (con *early stopping* y reducción de tasa)
- Optimizador: Adam
- Pérdida: categorical_crossentropy
- Métrica: accuracy
- *Callbacks*:
 - ReduceLROnPlateau (ajuste de tasa si no mejora)
 - EarlyStopping (evita sobreajuste, restaura mejores pesos)

Figura 2 Arquitectura MobileNetV2

Nota. Arquitectura del modelo MobileNetV2 (ResearchGate, 2025)

2.5.3. ENTRENAMIENTO DEL MODELO

Para el entrenamiento se utilizó aprendizaje por transferencia con MobileNetV2, una red preentrenada en ImageNet. Sus capas fueron congeladas para conservar el conocimiento adquirido, y se añadieron capas densas personalizadas para clasificar residuos sólidos

2.5.4. CRITERIOS DE ELECCIÓN DE HIPERPARÁMETROS.

La selección de hiperparámetros se basó en literatura especializada y pruebas preliminares.

- El tamaño de imagen (128×128 píxeles) fue elegido por su compatibilidad con MobileNetV2, ofreciendo un buen equilibrio entre resolución y carga

computacional.

Se usó un tamaño de batch de 32, valor estándar que garantiza estabilidad en el gradiente y uso eficiente de memoria. Se entrenó durante 50 épocas con *early stopping* para evitar sobreajuste y reducir tiempo de cómputo.

- El optimizador Adam fue seleccionado por su rápida convergencia y eficacia en tareas de clasificación multiclase con CNN.
- La función de pérdida `categorical_crossentropy` se aplicó por ser adecuada para salidas mutuamente excluyentes.
- El modelo se entrenó en tres ejecuciones independientes para validar la estabilidad de los resultados y evitar dependencia de una sola inicialización aleatoria.

Tabla 1

Métricas de evaluación por clase: Precisión, Recall y F1-score

Clase	Precisión	Recall	F1-score
Biodegradable	0.98	0.95	0.96
Cartón	0.93	0.96	0.94
Metal	0.86	0.99	0.92
Papel	0.97	0.92	0.94
Plástico	0.94	0.92	0.93
Vidrio	0.96	0.89	0.92
Total	0.94	0.94	0.94

Nota: Elaboración propia. Valores calculados con el conjunto de prueba.

Figura 3 Modelo CNN

```
# Transfer learning con MobileNetV2 (sin la última capa)
base_model = MobileNetV2(input_shape=(128, 128, 3), include_top=False, weights='imagenet')
base_model.trainable = False # Congelamos las capas

# Modelo completo
model = models.Sequential([
    base_model,
    layers.GlobalAveragePooling2D(),
    layers.BatchNormalization(),
    layers.Dropout(0.4),
    layers.Dense(128, activation='relu'),
    layers.BatchNormalization(),
    layers.Dropout(0.3),
    layers.Dense(num_classes, activation='softmax')
])

model.compile(
    optimizer='adam',
    loss='categorical_crossentropy',
    metrics=['accuracy']
)
```

Nota. Elaboración propia. Implementación del Modelo MobileNet con la Red CNN

3. RESULTADOS

3.1. PRECISION

La precisión mide qué tan bien el modelo identifica correctamente los ejemplos positivos en cada clase. En este estudio, se evaluó la precisión por categoría, obteniéndose los siguientes resultados:

Estos valores reflejan un desempeño general sobresaliente del modelo, con una precisión promedio del 94 %. Cabe destacar que la clase “metal” obtuvo la menor precisión (86 %), lo que puede atribuirse a similitudes visuales con otras clases como “vidrio”. Por el contrario, “biodegradable” y “papel” alcanzaron niveles de precisión muy altos (98 % y 97 %, respectivamente), demostrando que el modelo logró distinguir estas clases con gran exactitud.

La precisión evalúa la proporción de predicciones correctas entre todas las predicciones realizadas para una clase específica. En otras palabras, indica cuántas veces el modelo acertó cuando predijo que una imagen pertenecía a una determinada categoría. Por ejemplo, en la clase biodegradable, se obtuvo una precisión de 0.98, lo que significa que el 98 % de las veces que el modelo predijo esta clase, la predicción fue correcta.

El Recall, también conocido como sensibilidad, mide la capacidad del modelo para detectar correctamente todos los casos reales de una clase. Representa el porcentaje de verdaderos positivos entre todos los elementos reales de una categoría. En la clase metal, el recall alcanzó un valor de 0.99, lo que indica que el modelo identificó correctamente el 99 % de los residuos metálicos presentes en el conjunto de prueba.

El F1-score es una métrica que combina la precisión y el recall en un solo valor armónico. Es especialmente útil cuando se desea obtener un balance entre la capacidad del modelo para evitar falsos positivos y falsos negativos. En todas las clases evaluadas, el modelo mantuvo valores de F1-score superiores al 90 %, lo que demuestra un rendimiento equilibrado en la clasificación de residuos.

3.2.COMPARACIÓN CON OTROS MODELOS

Para contextualizar el desempeño, se compararon los resultados con modelos reportados.

Según Qawasmeh en un estudio comparativo de arquitecturas CNN, AlexNet obtuvo el mejor rendimiento en precisión y F1-score, seguido por ResNet-50 y VGG-19, demostrando la eficacia de estas redes en tareas generales de clasificación de imágenes. (Qawasmeh, Kwigizile, 2025)

De igual manera, (Urbano Pintos, A. Lacomí, Lavorato, 2022) evaluaron una versión binarizada de VGG16 (B-VGG16) en el dataset CIFAR-10, alcanzando un accuracy de 88.2%, destacando su eficiencia computacional para

implementaciones en hardware embebido, aunque con menor precisión que la arquitectura utilizada en el presente estudio.

En comparación, el modelo MobileNetV2 implementado en este trabajo logró un accuracy de (94%), con la ventaja adicional de requerir menor capacidad computacional y presentar menor cantidad de parámetros. Esta eficiencia lo hace ideal para su aplicación en sistemas de clasificación de residuos sólidos en tiempo real, donde los recursos computacionales y energéticos suelen ser limitados.

3.3.EXACTITUD

La exactitud, conocida también como accuracy, es una métrica global que representa la proporción de predicciones correctas sobre el total de predicciones realizadas. En este proyecto, el modelo logró una exactitud del 94 %, lo cual indica que 94 de cada 100 residuos fueron correctamente clasificados.

Este valor fue consistente durante las fases de entrenamiento y validación, como se observa en la evolución de las métricas. La exactitud en validación se estabilizó entre 93 % y 94 %, incluso superando ligeramente a la exactitud de entrenamiento. Este comportamiento sugiere una buena capacidad de generalización del modelo y la ausencia de sobreajuste.

Dicho rendimiento se logró gracias al uso de técnicas de aumento de datos, una adecuada arquitectura de red neuronal y una distribución balanceada del conjunto de datos.

3.4.MATRIZ DE CONFUSION

En la matriz de confusión, se tomó en cuenta la clase “biodegradable” por ser la más representativa en los resultados, corresponde a la primera fila. De las 299 imágenes reales de residuos biodegradables incluidas en el conjunto de prueba, el modelo clasificó correctamente 283 de ellas como “biodegradable”, lo que representa los verdaderos positivos (TP).

Sin embargo, el modelo cometió algunos errores:

- 3 imágenes biodegradables fueron clasificadas erróneamente como cartón.
- 10 imágenes fueron confundidas con la clase metal, lo que sugiere una posible similitud visual entre ciertos residuos orgánicos y metálicos.
- 2 imágenes se clasificaron como papel.
- 1 imagen fue identificada como plástico.

No hubo confusiones hacia la clase vidrio desde residuos biodegradables, estos errores representan los falsos negativos (FN), es decir, residuos que eran biodegradables, pero fueron mal clasificados como otra cosa. A pesar de ello, el número de aciertos es significativamente mayor que los errores, lo que evidencia que el modelo es altamente efectivo en el reconocimiento de esta clase.

Si bien el análisis individual de la clase biodegradable proporciona información detallada sobre su desempeño, es fundamental considerar el comportamiento global del modelo. Para ello, se presenta a continuación la matriz de confusión completa, la cual permite visualizar el desempeño del clasificador en todas las clases del conjunto de datos: biodegradable, cartón, metal, papel, plástico y vidrio.

Esta matriz ofrece una visión comparativa entre clases, permitiendo identificar patrones de confusión comunes, como las similitudes entre residuos metálicos y de vidrio, o entre cartón y papel. Así, se obtiene una evaluación integral del modelo y de su capacidad de generalización.

3.5. PRUEBAS CON UN NUEVO DATO

Para validar la capacidad del modelo en condiciones reales, se realizó una prueba adicional utilizando una imagen nueva correspondiente a un residuo orgánico (biodegradable), clase que obtuvo una de las puntuaciones más altas en las métricas generales del modelo. Esta imagen no formaba parte del conjunto de entrenamiento ni de prueba.

La imagen fue cargada y preprocesada mediante redimensionamiento a 128x128 píxeles, conversión a formato RGB y normalización de sus valores al rango [0,1]. El siguiente fragmento de código ilustra cómo se realizó la predicción utilizando el modelo previamente entrenado

3.6. PRUEBA EN TIEMPO REAL CON VISIÓN ARTIFICIAL

Con el fin de validar la aplicabilidad del modelo en un entorno real, se desarrolló una prueba de clasificación en tiempo real utilizando una cámara web y el modelo entrenado. Se implementó un sistema de visión artificial en Python utilizando OpenCV, que permite capturar imágenes desde la cámara, preprocesarlas y realizar predicciones en tiempo real.

Se definió una región de interés (ROI) en el centro de la imagen capturada, la cual fue redimensionada a 128x128 píxeles, normalizada y enviada al modelo para su clasificación. La clase predicha se muestra sobre la imagen en vivo, permitiendo observar el resultado de manera inmediata.

Figura 4 Matriz de confusión para la clase biodegradable

Nota: Elaboración propia. El modelo clasificó correctamente 283 de 299 imágenes

Esta prueba demostró que el modelo es capaz de operar eficazmente fuera del entorno de entrenamiento, clasificando correctamente residuos en condiciones reales de iluminación y fondo variable. La ilustración 10 muestra un ejemplo del sistema en funcionamiento, donde un residuo biodegradable fue correctamente identificado.

4. DISCUSIÓN

El modelo propuesto alcanzó un 94 % de precisión general, clasificando correctamente la mayoría de los residuos sólidos.

Figura 5 Prueba de clasificación

Imagen utilizada en la prueba (biodegradable)

1/1 ————— 1s 1s/step
Clase predicha: biodegradable
Confianza: 99.96%

Nota: Elaboración propia. Se muestra el resultado de la predicción realizada por el modelo con una imagen externa no incluida en el dataset original.

3.7. ANÁLISIS ESTADÍSTICO

La precisión promedio entre clases fue de 94%, con una desviación estándar de $\pm 4.34\%$, indicando una variabilidad moderada en la capacidad del modelo para clasificar las distintas categorías. La mayor precisión se obtuvo en la clase biodegradable (98%), mientras que la menor fue en metal (86%).

3.8. SUFICIENCIA DE LOS DATOS

El dataset utilizado resultó suficiente para el entrenamiento y prueba, ya que permitió al modelo generalizar adecuadamente sin señales de sobreajuste. La implementación de técnicas de aumento de datos y regularización contribuyó a esta capacidad de generalización.

Durante el entrenamiento, se logró un 86.6 % de precisión en el conjunto de entrenamiento y 93.6 % en validación, lo que sugiere una buena capacidad de generalización, posiblemente gracias al uso de técnicas como Dropout, BatchNormalization y data augmentation.

Además de la exactitud, se utilizó el F1-score, obteniéndose valores superiores al 90 % en todas las clases, lo que demuestra un rendimiento equilibrado incluso en escenarios de clases desbalanceadas. La evolución de las curvas de precisión y pérdida no evidenció sobreajuste, y la matriz de confusión reflejó que los errores más frecuentes ocurrieron entre clases visualmente similares, como metal y vidrio.

Pruebas adicionales con imágenes nuevas confirmaron la capacidad del modelo para inferencias precisas en contextos reales, apoyando su uso potencial en sistemas de reciclaje automatizado. El desarrollo se realizó con MobileNetV2, TensorFlow y Keras, empleando regularización y el optimizador Adam.

Aunque los resultados son prometedores, se identificaron limitaciones, como la confusión entre materiales similares y la falta de pruebas en entornos más complejos. Se sugiere explorar arquitecturas más profundas o híbridas para mejorar la robustez y adaptabilidad del modelo. El código y los datos están disponibles en GitHub (Mendoza, 2025)

abarca seis categorías comunes, manteniendo un rendimiento equilibrado.

(Sáez,Urdaneta, 2014) señalan la falta de automatización en la gestión de residuos en América Latina. En ese contexto, la validación en tiempo real mediante cámara web en este estudio representa un avance hacia soluciones prácticas para entornos urbanos con infraestructura limitada.

Así, el sistema propuesto no solo alcanza métricas competitivas, sino que demuestra aplicabilidad real para la automatización del reciclaje.

Figura 6 *F1-score por clase del modelo de clasificación de residuos*

Nota: Elaboración propia. Se muestran los valores de F1-score obtenidos para cada categoría del conjunto de prueba.

4.1.COMPARACIÓN CON INVESTIGACIONES SIMILARES

Los resultados de este estudio (precisión del 94 % y F1-score >90 %) son coherentes con trabajos recientes que aplican CNN para la clasificación automática de residuos. (Sanchez,Marquez, 2023) reportan modelos con precisiones entre 80 % y 95 %, aunque muchos se enfocan en pocas clases o conjuntos de datos limitados. En contraste, este trabajo

5. CONCLUSIONES

El modelo CNN basado en MobileNetV2 y técnicas de visión artificial demostró alta efectividad en la clasificación automática de residuos sólidos, alcanzando una precisión del 94 % y F1-scores superiores al 90 % en todas las clases. Gracias al uso de redes convolucionales bien optimizadas y estrategias de regularización, el modelo evitó el sobreajuste pese al tamaño moderado del dataset. Estos resultados evidencian su viabilidad para ser implementado en sistemas

de reciclaje automatizado, especialmente en entornos urbanos con desafíos en la gestión de residuos.

6. CONFLICTOS DE INTERÉS

El autor declara que no existe ningún conflicto de interés relacionado con este trabajo de investigación.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Bhandari, A. (19 de Febrero de 2024). *analyticsvidhya*:
<https://www.analyticsvidhya.com/blog/2020/08/image-augmentation-on-the-fly-using-keras-imagedatagenerator/>

IBM. (s.f.). <https://www.ibm.com/es-es/think/topics/convolutional-neural-networks>

Mendoza, A. M. (13 de Junio de 2025). *GitHub*. https://github.com/alexs-alexs/IA-y-Machine-Learning/blob/main/Modelo_Clasificacion_final.ipynb

Qawasmeh, Kwigizile, B. (8 de Marzo de 2025). *Comparative Analysis of AlexNet, ResNet-50, and VGG-19 Performance for Automated Feature Recognition in Pedestrian*. Universidad de Western Michigan. <https://www.mdpi.com/2076-3417/15/6/2928>

ResearchGate. (2025). *Discover research*. https://www.researchgate.net/figure/The-proposed-MobileNetV2-network-architecture_fig1_350152088

Sáez, Urdaneta, A. (2014). *Manejo de residuos sólidos en América Latina*. Universidad del Zulia. <https://www.redalyc.org/pdf/737/73737091009.pdf>

Sanchez, Marquez, J. (2023). *Gestión de residuos sólidos y la inteligencia artificial en el contexto mexicano*. Mexico: Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Instituto de Investigaciones Agropecuarias y Forestales.

https://www.researchgate.net/publication/376683094_Gestion_de_residuos_solidos_y_la_inteligencia_artificial_en_el_contexto_mexicano_Solid_waste_management_and_artificial_intelligence_in_the_mexican_context

Urbano Pintos, A. Lacomí, L. (07 de Diciembre de 2022). *B-VGG16: Red Neuronal de Convolucion cuantizada binariamente para la clasificacion de imagenes*. Revista elektron. <https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/8794339.pdf>